

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

**Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация
технологияларини жорий этиш масалалари**

Д.Б.Раджапов

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси прокурори,
ю.ф.ф.д. (PhD)

А B S T R A C T	KEYWORDS
Сўнгги йилларда жадал суръатлар билан ривожланиш йўлидан бораётган республикамизда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини тўлақонли таъминлаш асосий вазифа сифатида белгиланиб, давлатимиз раҳбари томонидан миллий қонунчилик орқали ушбу вазифани амалга ошириш йўналишлари ҳуқуқий мустаҳкамланмоқда. Ушбу мақола судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш масалалари ҳақида ёритилган.	Суд, фаолият, ахборот-коммуникация, технология, чора тадбирлар.

Маълумки, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини тўлақонли таъминлашда судлар фаолияти алоҳида аҳамият касб этади. Шу сабабли тараққий этган давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллашни мақсад қилган республикамизда бошқа соҳалар қаторида судлов тизими ҳам самарали ислоҳ қилинмоқда. Айти пайтда суд тизимида замонавий ахборот-коммуникациялар инфратузилмасини яратиш, ахборот ресурслари ва ахборот тизимларини ишлаб чиқиш, электрон ҳужжат айланиши тизимини жорий этиш ҳамда суд органлари веб-сайтлари орқали фуқароларга интерфаол хизматларни кўрсатиш республикамизда суд органларида амалга оширилаётган инновацияларнинг асосини ташкил этади.

Шунингдек, судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация

технологияларини жорий этишдан кўзланган асосий мақсад судлар фаолиятининг очиқлигини, шаффофлигини ва тезкорлигини таъминлаш, судларда иш юритиш сифатини ва аҳолининг одил судловга эришиш даражасини оширишдан иборат.

Йилдан йилга ривожланиб бораётган замонавий ахборот-коммуникация технологиялари улардан ҳар қандай тизимда фойдаланиш кўплаб қулайликлар яратишини исботлади. Судлов фаолиятига ҳам бундай технологияларнинг жорий этила бошлангани фуқароларнинг суд билан боғлиқ ишларини тез ва қулай, ортиқча сарсонгарчиликсиз амалга ошириш имконини бермоқда. Албатта, ушбу қулайликларнинг яратилишида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2017 йил 30 августда қабул қилинган “Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорини алоҳида кўрсатиб ўтиш лозим. Ушбу қарор асосида судлар фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш билан боғлиқ масалаларда кўплаб ижобий ўзгаришларга эришилди. Жумладан, судларга масофадан туриб мурожаат қилиш, видеоконференцалоқа тизимидан фойдаланиш орқали суд мажлисида иштирок этиш, судлар томонидан кўриладиган ишларни судьялар ўртасида автоматик тақсимлаш, суд якуний хулосаларини интернет тармоғида жамоатчилик эътиборига ҳавола этиш ҳамда ижро ҳужжатларини ахборот технология воситаларидан фойдаланиб электрон шаклда юбориш шулар жумласидан.

Ушбу ўзгаришларнинг ижобий натижасини янада мустаҳкамлаш, судлов фаолиятини янада такомиллаштириш ва унга замонавий ахборот-коммуникация воситаларини кенг жорий этиш мақсадида 2020 йил 3 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Қарорда судда ишларни кўриб чиқиш жараёнида вазирлик ва идоралар билан маълумот алмашинуви асосан қоғоз шаклида амалга оширилаётганлиги таъкиланди. Ўз ўзидан бундай тартибнинг амалда бўлиши кўрилаётган иш бўйича якуний қарор чиқариш учун кўпроқ муддат талаб этиб, судлар томонидан низоли

вазиятларни тезроқ ҳал этиш ҳамда суд томонидан кўриб чиқиладиган ишлар ҳажмининг кўпайиб кетишини олдини олишга тўсқинлик қилмоқда. Бундан ташқари, мазкур қарор асосида судлар томонидан фуқаролар ва тадбиркорларга кўрсатиладиган интерактив хизматлар турини кенгайтириш ҳам назарда тутилди.

Юқоридаги ҳолатларни бартараф этиш мақсадида ушбу ҳужжат билан судлар фаолиятини рақамлаштиришнинг кейинги босқичдаги вазифалари белгиланди. Хусусан, фуқаролар ва тадбиркорларга кенг имконият ва эркинлик яратиш учун уларга кўрсатиладиган интерактив электрон хизматлар турлари кенгайтирилади, ҳар бир муурожаатни кўриб чиқиш жараёнини онлайн кузатиб бориш таъминланади, суд биноларида интерактив хизматлардан эркин фойдаланиш имконияти жорий этилади, шу билан бир қаторда судьялар ҳамжамияти фаолиятининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш мақсадида махсус ахборот дастурлари жорий этилади. Қарорда тарафлар учун суд қарорларини онлайн тарзда олиш имкониятини яратиш ҳам белгиланган бўлиб, бу фуқароларнинг вақтини тежаб, қўшимча қулайлик яратишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Шунингдек, қарор асосида 2020-2023 йилларда қуйидаги суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш дастури тасдиқланди:

- 2021 йил 1 январдан судларда суд мажлисини тарафларнинг илтимосномаси ва раислик қилувчининг розилиги билан аудиоёзувдан фойдаланган ҳолда қайд этиб бориш ҳамда суд мажлиси баённомаларини ушбу тизимдан фойдаланган ҳолда шакллантириш;
- 2021 йил 1 июлдан апелляция ва кассация инстансияси судларида ишларни судьялар ўртасида автоматик равишда тақсимлаш;
- 2021 йил 1 октабрдан барча иштирокчиларни суд мажлисларининг вақти ва жойи ҳақида SMS хабар орқали бепул асосда хабардор қилиш;
- 2022 йил 1 январдан суд қарорларини тарафларга онлайн тарзда, уларнинг илтимосномаси бўйича эса қоғоз шаклида тақдим этиш;

- 2022 йил 1 июлга қадар судлар фаолиятида, шу жумладан, фуқаролар ва тадбиркорларга одил судловга эришишда қулайлик яратиш мақсадида 10 га яқин интерактив хизматлар кўрсатишни йўлга қўйиш;
- 2023 йил 1 январдан суд ишларини давлат архивига электрон шаклда топшириш ва қабул қилиш;
- судлар, Судялар олий кенгаши ҳамда Судялар олий мактабида ахборот-коммуникация технологиялари инфратузилмасини янада яхшилаш.

Мазкур қарор асосида судларнинг ахборот тизимларини давлат органлари ва ташкилотларининг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш бўйича ҳам муайян вазифалар белгиланган бўлиб, яқин 3 йил ичида юқоридаги ишларни босқичма-босқич амалга ошириш судлов фаолияти самарадорлигини ошириш ва энг асосийси, судга мурожаат қилган фуқароларга бир неча қулайликлар яратиши шубҳасиз.

Қарорга кўра, судлар фаолиятида ахборот алмашинувида алоҳида эътибор берилаётганин кўришимиз мумкин. Жумладан, 2022 йил 1 январдан судлар фаолиятига қуйидаги имкониятларни берувчи “Адолат” ахборот тизимлари комплекси жорий этилади:

- давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, хўжалик бошқаруви органлари, адвокатлар томонидан судларга даъво, ариза ва шикоятларни фақат электрон шаклда тақдим этиш;
- манфаатдор шахслар томонидан даъво, ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш жараёнини онлайн тарзда кузатиб бориш;
- суд мажлиси иштирокчилари томонидан маълумотлар ва ҳужжатларни электрон шаклда юбориш;
- суд ҳужжатларини судлар фаолиятига жорий этилган ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда автоматлаштирилган равишда шакллантириш.

Сўнгги йилларда суд ҳокимияти органлари фаолиятида амалга оширилаётган туб ўзгаришлар уларнинг давлат бошқаруви, фуқаролар ҳуқуқлари ва қонуний

манфаатларини ҳимоя қилишдаги ўрнини янада мустаҳкамлади. Фуқароларнинг судлар фаолиятига нисбатан ишончини ошириш, уларни рози қилиш асосий мақсад эканлиги инобатга олиниб, қонунчиликда ҳам шу йўналиш бўйича ижобий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Мазкур қарор ҳам судлар фаолиятини янада такомиллаштиришга, фуқаролар муаммоларини осонлик билан ҳал этилишига замин яратади. Барчамизга маълумки, ушбу ўзгаришларнинг амалда тўлақонли ижро этилиши қарордан кўзланган аниқ мақсадга етишда муҳим ҳисобланади. Бунинг учун аввало, фуқаролар ҳам мазкур ўзгаришлар билан танишиб, ўз ҳуқуқларини билган ҳолда қарор ижросини амалга оширишда иштирок этиши лозим. Ишонамизки, бу каби ўзгаришлар суд ҳокимиятини фуқаро ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги ролини янада оширади.

Шундай экан, судлар тизимида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш бўйича халқаро тажрибани ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада Германия ва Франция одил судловни амалга ошириш борасида замонавий ахборот технологияларни жорий этиш бўйича бой тажрибага эга. Хусусан, мазкур давлатларда фуқаролик суд ишларини юритишга ахборот технологияларни жорий этиш жараёнида ишнинг ҳал этилишидан манфаатдор бўлган барча шахслар ҳамкорлигига алоҳида эътибор берилган. Хусусан, Германия-нинг “Юридик хизмат тўғрисида”ги Қонуни адвокатлар зиммасига “ProfiMahn” деб номланувчи буйруқ тартибида иш юритишнинг электрон ахборот тизимидан фойдаланиш мажбуриятини юклайди. Мазкур электрон ахборот тизими ундан фойдаланувчиларга суд билан икки томонлама ахборот алмашиш имконини беради ва аризанинг судга келиб тушган-лиги, уни судда муҳокама қилиш ҳақидаги маълумотларни, шунингдек суд ҳужжатларини олиш учун шароит яратади.

Франциянинг 2005 йил 28 декабрда кучга кирган янги Фуқаролик процесси кодексига судлар билан ҳужжатлар алмашишнинг электрон кўринишда амалга оширилиши бўйича муҳим қадам қўйилди. Хусусан, мазкур Кодекснинг 7481-модда-си ишга оид барча ҳужжатлар ва процессуал актларни электрон кўринишда тақдим этиш ёки бу ҳақда манфаатдор шахсларни хабардор қилиш юзасидан

умумий қонидани белгилайди. Ушбу Кодекснинг 7482-моддасига асосан, фақат адресат (хабар йўлланган юридик ёки жисмоний шахс)нинг розилиги билангина судга оид ҳужжатлар алмашишнинг электрон шаклидан воз кечиш мумкин бўлади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, аксарият ривожланган дав-латларда суд ишларини юритиш тўлалигича замонавий ахборот-коммуникация технологиялари билан таъминланган. Хусусан, 1996 йилда АҚШнинг Огайо, Миссури ва Нью-Йорк штатларида намуна сифатида судга электрон шаклда мурожаат қилиш тизими (Case Management/Electronic Case Files (CM/ECF) жорий этилган. 2001 йилдан мазкур тизим судга даъво ариза-ларни ва судга оид бошқа ҳужжатларни электрон кўринишда тақдим этиш жараёнида фаол қўлланилиб келинмоқда. Судга тақдим этиладиган аризалар электрон рақамли имзо билан имзоланади. Бу эса ўз навбатида ҳужжатларни бир хиллаш-тириш ва унинг асл нусхасига мувофиқ бўлишини таъминлаш билан бирга аризага илова қилинган ҳужжатларнинг бус-бутун бўлишини ва ўзгармаслигини кафолатлайди. 2004 йилдан АҚШнинг барча судлари судга электрон шаклда мурожаат қилиш тизимига ўтган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. "Ҳакамлик судлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Респуб-ликаси қонуни қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида"ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни // "Халқ сўзи" 2007 йил 2 август. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2007 йил, 31-32-сон, 315-модда.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 10 декабрдаги "Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 346-сонли Қарори // "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2012 йил, 50-сон, 560-модда.

3. "Адвокатура институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжат-ларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида" Ўзбекистон Республикасининг 31.12.2008 й.

ЎРҚ-198-сонли Қонуни билан қабул қилинган // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборот-номаси, 2008 й. 12-сон, 641-модда // Биринчи марта “Халқ сўзи” рўзномасида 1 январь 2009 йил нашр этилган, расмий нашр этилган кундан сўнг кучга кирган.

4. «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжат-ларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг 21.04.2011 й. ЎРҚ-288-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2011 й. 4-сон, 104-модда // Биринчи марта “Халқ сўзи” рўзномасида 2011 йил 22 апрелда нашр этилган, расмий нашр этилган кундан сўнг кучга кирган.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 14 июндаги “Тадбиркорлик субъектларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбир-лари тўғрисида”ги Фармони // “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2005 йил, 23-24-сон, 167-модда.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 2 августдаги “Суд тизими ходимларини ижтимоий муҳофаза қилишни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4459-сонли Фармони // “Халқ сўзи”, 2012 йил 3 август, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2012 йил, 31-сон, 355-модда.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 4 ок-тябрдаги “Туман ва шаҳар умумий юрисдикция судлари фаолиятини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4570-сонли Фармони // “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2013 йил 21 октябрь, 42-сон, 556-модда.